

LAPORAN PRAKTIKUM
PEWARNAAN GRAM
MIKROBIOLOGI
OLEH:
FADHILAH AMIRAH SHAFIA
(2210423002)

ASISTEN PENANGGUNGJAWAB : ADELA PUTRI

LABORATORIUM DASAR SENTRAL
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023

PEWARNAAN GRAM

I. Prinsip Kerja

Struktur dinding sel bakteri dapat menentukan apakah suatu bakteri tergolong gram positif atau gram negatif. Bakteri gram positif ditandai dengan kemampuan bakteri dalam mempertahankan pewarna primer dan tidak luntur ketika di dekolorisasi. Bakteri gram negatif ditandai dengan ketidakmampuan bakteri dalam mempertahankan pewarna primer.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB s/d selesai di Laboratorium Dasar Sentral, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, spiritus bunsen. Jarum ose, mikroskop, tissue, dan korek api. Adapun bahan yang digunakan yaitu isolat *Staphylococcus aureus*, larutan kristal violet, larutan lugol, alkohol 96%, safranin, dan aquades.

2.3 Cara Kerja

Langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian meja disterilisasi. Diambil kaca objek dan disterilkan, kemudian diletakkan aquades pada kaca objek. Diambil sampel bakteri menggunakan ose dan diletakkan pada kaca objek, kemudian fiksasi menggunakan bunsen. Diteteskan kristal violet pada preparat dan ditunggu selama 1 menit, lalu dicuci dengan aquades. Selanjutnya, ditetesi lugols iodine dan tunggu selama 1 menit, lalu cuci dengan aquades. Kemudian ditetaskan etanol 96% pada preparat. kemudian cuci dengan aquades. Selanjutnya ditetaskan safranin dan tunggu selama 1 menit, lalu keringkan preparat. Kemudian ditetaskan minyak imersi dan diamati menggunakan mikroskop.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Adapun hasil praktikum dari pewarnaan gram adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pengamatan Pewarnaan Gram

No	Sampel	Pengamatan		
		Warna	Bentuk	Gram +/-
1.	<i>Escherichia coli</i>	Merah	Basil	-
2.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Ungu	Coccus	+

3.2 Pembahasan

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa proses pewarnaan gram pada sampel *E. coli* menghasilkan warna merah yang menandakan bahwa sampel *E. coli* merupakan bakteri gram negative yang menyerap warna merah. Pada sampel *S. Aureus* menghasilkan warna ungu dengan bentuk coccus yang menandakan bahwa sampel merupakan bakteri gram positif. Tujuan dari pewarnaan Gram adalah untuk memudahkan dalam membedakan jenis bakteri berdasarkan struktur. Pewarnaan Gram didasarkan pada tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di dinding sel dan banyak sedikitnya lapisan lemak pada membran sel bakteri. Pada pewarnaan gram negatif yaitu pada bakteri *E. Coli* warna yang dihasilkan tidak kelihatan. Beberapa faktor yang menyebabkan pewarnaan gram pada bakteri tidak berwarna adalah kesalahan dalam konsentrasi reagen, kesalahan pada saat fiksasi menggunakan bunsen, dan kesalahan dalam persiapan apusan (Turner *et al.*, 2013).

Adapun teknik pewarnaan yang digunakan adalah Pewarnaan gram sehingga didapatkan hasil berupa bakteri gram positif dengan bentuk coccus. Beberapa jenis pewarnaan antara lain adalah pewarnaan sederhana yang terdiri dari pewarnaan positif dan negatif. Pewarnaan positif menggunakan zat warna yang bersifat basa sedangkan pewarnaan negatif menggunakan zat warna asam. Selain pewarnaan positif dan negatif, ada jenis lain dari pewarnaan, yaitu pewarnaan diferensial. Pewarnaan

diferensial ini terdiri dari pewarnaan gram dan pewarnaan acid fast. (Haslianri *et al.*, 2019).

Bakteri Gram positif setelah ditetesi etanol 96% akan mengalami dehidrasi dan terjadi pengerutan pori-pori. Hal ini menyebabkan permeabilitas dari bakteri menurun dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar dari sel sehingga warna dapat dipertahankan. Sedangkan pada bakteri Gram negatif setelah ditetesi etanol 96% akan dikeluarkan dari dinding sel, akibatnya kristal violet akan keluar dari sel sehingga warna tidak dapat dipertahankan (Melanovic & Lonher, 2019).

Terdapat 4 jenis larutan yang digunakan dalam pewarnaan gram diantaranya adalah kristal violet, lugols iodine, etanol, dan safranin. Prinsip dari kristal violet adalah sebagai pewarna utama yang akan mewarnai seluruh permukaan sel bakteri Gram positif dan Gram negatif. Pemberian lugols iodine menyebabkan adanya ikatan antara kristal violet dengan iodine yang akan meningkatkan afinitas pengikatan zat warna oleh bakteri Gram positif. Bakteri Gram positif dapat membentuk CV iodine ribonukleat pada dinding selnya. Pemberian larutan (etanol 96%) menyebabkan terbentuknya pori-pori pada gram positif yang dimana memiliki banyak lapisan lemak sehingga kompleks CV iodine akan lepas dari permukaan sel Gram negatif, sedangkan pada gram positif CV iodine tetap menempel di dinding sel. Prinsip dari safranin adalah mewarnai sel Gram negatif menjadi berwarna merah sedangkan gram positif tidak terpengaruh. Safranin merupakan pewarna yang digunakan dalam beberapa pewarnaan preparat salah satunya yaitu pewarnaan gram pada bakteri dan memberikan warna merah preparat khususnya pada bakteri gram negative (Bahar & Yusmani, 2018).

Masing-masing reagen pewarnaan memiliki fungsi yang berbeda. Pada larutan kristal violet berfungsi sebagai bagian yang mengikat dengan panas dari kultur bakteri dan menyebabkan warna ungu pada bakteri gram positif, larutan lugol (Iodine) berfungsi untuk mengintensifkan warna ungu pada bakteri gram positif, etanol digunakan sebagai peluntur untuk mengalirkan zat warna lain setelah dekolorisasi, dan safranin digunakan sebagai counterstain untuk memberikan warna merah muda pada bakteri gram negatif setelah dekolorisasi. Bakteri gram positif akan

mempertahankan zat pewarna kristal violet dan karenanya akan tampak berwarna ungu tua di bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol, dan sewaktu diberi zat pewarnaandingannya yaitu dengan zat pewarna air fuchsin atau safranin akan tampak berwarna merah. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur kimiawi dinding selnya (Kismiyati, 2013).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pewarnaan Gram termasuk kedalam jenis pewarnaan diferensial.
2. Pewarnaan Gram didasarkan atas perbedaan ketebalan peptidoglikan pada sel bakteri.
3. Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri gram (+), karena memiliki peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya, dan mempertahankan warna kristal violet.
4. Prinsip pewarnaan gram adalah kemampuan dinding sel mengikat zat warna dasar setelah pencucian dengan alkohol.

4.2.1 Saran

Sebaiknya praktikan memperhatikan keamanan dan sterilisasi praktikum jangan sampai terjadi kontaminasi dan sebaiknya praktikan memahami tiap langkah dalam proses pewarnaan gram.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, M & H. Yusmaini. 2018. Efek Anti Mikroba Ekstrak Lidah Buaya Terhadap Isolat Bakteri Penyebab Acne Vulgaris Secara Invitro. *Jurnal Profesi Medika: Kedokteran dan Kesehatan*, 11(2).
- Haslianri, P., F. E, Hasan., & S. Damayanti. 2019. *Potensi Filtrat Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) Sebagai Pewarna pada Pewarnaan Gram*. Doctoral Dissertation. Poltekkes Kendari. Kendari.
- Kismiyati, et.all. 2013. "Isolation And Identification Gram Negative Bacteria At Lesions Of Gold Fish (*Carassius auratus*) By Infestation Ectoparasite *Argulus* sp". *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* vol. 1 no. 2
- Malanovic, N., & K. Lohner. 2016. *Gram-Positive Bacterial Cell Envelopes: The Impact On The Activity of Antimicrobial Peptides*. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-*
- Turner, R. D., A. F. Hurd., A. Cadby., J. K. Hobbs., & S. J. Foster. 2013. *Cell Wall Elongation Mode In Gram-Negative Bacteria Is Determined by Peptidoglycan Architecture*. *Nature communications*, 4(1), 1-8.q

LAMPIRAN

Gambar 1. zat warna

Gambar 2. Isolat khamir

Gambar 3. Ditetaskan *aquadest* pada kaca objek

Gambar 4. Pengambilan isolat khamir

Gambar 5. Peletakkan khamir pada kaca objek

Gambar 6. Pemberian *crystal violet*

Gambar 7. Pemberian iodin

Gambar 8. Pemberian safranin

Gambar 9. Dicucidengan *aquadest*

Gambar 10. Fiksasi kaca objek

Gambar 11. Gambar mikroskop
isolasi SA